

COVID-19 BILAN KASALLANGAN BOLALARDA KOVIDDAN KEYINGI DAVRNING YOSHGA BOG`LIQ KECHISH XUSUSIYATLARI

G. M. Xasanova¹, M.Sh.Muxsimova²

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti^{1,2}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14943551>

Annotatsiya. Butun dunyo bo'ylab koronavirus infeksiyasi bilan 700 milliondan ortiq odam kasallangan, ulardan 6,9 millioni o'lim bilan yakunlangan. Ushbu global pandemiya bolalarga ham ta'sir ko'rsatmasdan qolmadi: COVID-19 bilan kasallanganlarning taxminan 7,6% bolalar ulushiga to'g'ri keladi. Bolalarning ko'pchiligida kasallik yengil shaklda kechgan bo'lsa-da, og'ir holatlar taxminan 1% da kuzatiladi. Asoratlari odatda jiddiy hamroh kasalliklari bo'lgan bolalarda rivojlanadi. SARS-CoV-2 — bu COVID-19ni keltirib chiqaradigan respirator koronavirus infeksiyasi bo'lib, asosan o'pka faoliyatiga ta'sir qiladi. Ammo infeksiya boshqa organlar va tizimlarga ham zarar yetkazishi, multi tizimli shikastlanishlarni keltirib chiqarishi mumkin. Ushbu uzoq muddatli tasirlar bemorlarda kasallikning nafaqat og'ir balki yengil kechishida ham yuzaga keladi. Toshkent shahridagi 5-oilaviy poliklinikada COVID-19 bilan kasallangan 56 nafar bola kuzatildi. Bemorlarning ambulator kartalari tahlil qilindi, klinik ma'lumotlar va fizikal tekshiruv natijalari o'rganildi. Bolalarning yoshiga ko'ra tuzalish davrining o'ziga xos xususiyatlari aniqlandi. Yosh guruhlari bo'yicha asosiy shikoyatlar quyidagi ko'rsatkichlarda qayd etildi: 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda: Uyqu buzilishi – 70 %; Ishtahaning buzilishi — 36,7%; 1–3 yosh: Notinch uyqu — 45,7%; jismoniy faollik paytida nafas qisishi- 66%; 3 yoshdan 7 yoshgacha: jismoniy mashqlar paytida nafas qisilishi - 62%, taxikardiya - 76%; 8 yoshdan 14 yoshgacha: bosh og'rig'i - 79,3%, kayfiyatning tez-tez o'zgarishi - 21,7%; 14 yoshdan oshgan o'smirlar: qattiq charchoq - 65%; bosh og'rig'i - 26,7%, yangi ma'lumotlarni o'rganish va eslashda qiyinchiliklar - 27,5%. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar COVID-19 dan keyin bolalarni kuzatish muhimligini ta'kidlaydi, chunki shikoyatlar yoshga qarab sezilarli darajada farqlanadi va jismoniy, shuningdek, kognitiv va emotsional muammolarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: bolalar, yangi koronavirus infeksiyasi, koviddan keyingi buzilishlar.

Аннотация. По всему миру коронавирусной инфекцией заразились более 700 миллионов человек, из которых 6,9 миллиона случаев завершились летально. Глобальная эпидемия затронула и детей, на долю которых приходится около 7,6% от общего числа зарегистрированных случаев COVID-19. У большинства детей болезнь протекает в легкой форме, а тяжелые случаи фиксируются примерно у 1% заболевших. Осложнения, как правило, развиваются у детей с серьезными сопутствующими заболеваниями. SARS-CoV-2 — это респираторный коронавирус, вызывающий COVID-19, при котором чаще всего поражаются легкие. Однако инфекция также может затронуть другие органы и системы организма, приводя к мультисистемным поражениям. Эти долгосрочные последствия могут возникать как у пациентов с легким, так и с тяжелым течением болезни. В семейной поликлинике № 5 г. Ташкента обследованы 56 детей, перенесших COVID-19. Проведен анализ амбулаторных карт пациентов, изучены клинические данные и результаты физикального обследования. Выявлены особенности периода реконвалесценции в зависимости от возраста детей. Основные жалобы по возрастным

группам: дети до 1 года: нарушения сна — 70%, изменение аппетита — 36,7%; от 1 до 3 лет: одышка при физической нагрузке — 66%, беспокойный сон — 45,7%; от 3 до 7 лет: одышка при физической нагрузке — 62%, тахикардия — 76%; от 8 до 14 лет: головные боли — 79,3%, частая смена настроения — 21,7%; подростки старше 14 лет: выраженная утомляемость — 65%; головные боли — 26,7%, трудности с обучением и запоминанием нового материала — 27,5%. Эти данные подчеркивают важность наблюдения за детьми после COVID-19, поскольку жалобы значительно варьируются в зависимости от возраста и включают как физические, так и когнитивные и эмоциональные проблемы.

Ключевые слова: дети, новая коронавирусная инфекция, постковидные нарушения.

Abstract. Worldwide, more than 700 million people have been infected with coronavirus disease, of which 6.9 million cases have resulted in death. The global epidemic has also affected children, accounting for approximately 7.6% of the total registered COVID-19 cases. In most children, the disease occurs in a mild form, with severe cases observed in about 1% of those infected. Complications typically develop in children with severe comorbidities. SARS-CoV-2 is a respiratory coronavirus that causes COVID-19, primarily affecting the lungs. However, the infection can also impact other organs and body systems, leading to multisystem involvement. These long-term effects may occur in patients with both mild and severe courses of the disease.

At Family Polyclinic No. 5 in Tashkent, 56 children who had recovered from COVID-19 were examined. An analysis of outpatient medical records was conducted, and clinical data and results of physical examinations were studied. The characteristics of the convalescence period were identified based on the children's age. The main complaints by age group were as follows: Children under 1 year: sleep disturbances (70%), changes in appetite (36.7%); Ages 1 to 3 years: shortness of breath during physical activity (66%), restless sleep (45.7%); Ages 3 to 7 years: shortness of breath during physical activity (62%), tachycardia (76%); Ages 8 to 14 years: headaches (79.3%), frequent mood swings (21.7%); Adolescents over 14 years: pronounced fatigue (65%), headaches (26.7%), difficulties with learning and retaining new information (27.5%). These findings emphasize the importance of monitoring children after COVID-19, as complaints vary significantly depending on age and include physical, cognitive, and emotional issues.

Keywords: children, new coronavirus infection, post-Covid disorders.

Yangi koronavirus infeksiyasi muammosi va uning oqibatlari butun dunyo uchun (ijtimoiy-iqtisodiy, demografik, tibbiy) katta e'tiborni talab qiladi [1,2]. Kasallikning oqibatlari va koviddan keyingi davrda uzoq davom etuvchi simptomlar butun dunyo tadqiqotchilarini qiziqtirmoqda, biroq ushbu holatlarning aniq patofiziologik mexanizmlari, ayniqsa bolalar va o'smirlar orasida postkovid buzilishlarning tarqalishi va xavf omillari haqida ma'lumotlar yetarli emas [3,4]. SARS-CoV-2 virusi nafaqat nafas olish tizimiga, balki asab tizimi, qon tomirlar, teri, jigar va buyraklarga ham zarar yetkazadi, immun tizimini izdan chiqaradi va gemopoez jarayonlarini susaytiruvchi multisistemali shikastlanishlarga olib keladi [5]. Bolalarda postkovid buzilishlarning haqiqiy oqibatlari hanuzgacha noma'lum bo'lib, faol muhokama qilinmoqda [6].

Ushbu mavzuning dolzarbligini hisobga olib, **tadqiqotimizning maqsadi** — SARS-CoV-2 virusi bilan kasallangan bolalarda postkovid buzilishlarning yoshga bog'liq xususiyatlarini aniqlashdan iborat.

Materiallar va metodlar. Toshkent shahri, 5-oilaviy poliklinika bazasida COVID-19 infeksiyasini boshdan kechirgan 56 nafar bola tekshirildi. Bemorlarning ambulator kartalari tahlil qilindi, klinik ma'lumotlar va fizikal tekshiruv natijalari o'rganildi.

Natijalar va muhokamalar. Yoshga ko'ra, bolalarda koviddan keyingi buzilishlarning namoyon bo'lishi o'ziga xos xususiyatlarga ega. Hayotining dastlabki yillarida COVID-19 yangi koronavirus infeksiyasiga chalingan bolalar uchun birinchi olti oyda ota-onalar tomonidan berilgan asosiy shikoyatlar quyidagicha: uyqu buzilishi (40,4%), ishtahasizlik (36,7%), qo'zg'aluvchanlikning oshishi (6,7%). Ushbu shikoyatlar tuzalishdan bir oy o'tgach paydo bo'lib, bir necha oygacha saqlanib qolgan. 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalarning ota onalaridan kelib tushgan shikoyatlar yanada xilma-xil edi. Nerv tizimi tomonidan shikoyatlar quyidagilar: bezovta uyqu (45,7%), tez-tez kayfiyat o'zgarishi (22,9%), charchoq (28,6%), uzoq uyquga ketish (17,1%). Hazm tizimi tomonidan: qorin og'rig'i (27,6%), ishtahaning pasayishi (13,3%), ich qotishi (11,6%) qayd etildi. Nafas olish tizimi tomondan esa: jismoniy faollik paytida nafas siqilishi (18,4%) va quruq yo'tal (6,2%) kuzatildi. 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarda koviddan keyingi davr quyidagi shikoyatlar bilan namoyon bo'ldi: jismoniy faollik paytida nafas siqilishi (14,4%), taxikardiya (12,5%) va ko'krak qafasida og'riq (8,1%). Hazm tizimi tomondan: qorin og'rig'i (14,8%) va ertalab paydo bo'ladigan ko'ngil aynishi (8,7%) kuzatildi. Nerv tizimi tomondan bosh og'rig'i (59,3%) va kayfiyat o'zgarishi (21,7%) qayd etildi. Ushbu shikoyatlar birinchi oydan boshlab paydo bo'lib, 6 oygacha davom etdi. 8 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalarda quyidagi shikoyatlar kuzatildi: bosh og'rig'i (36,3%), uzoq charchoqlik hissi (75,4%), maktabda yangi ma'lumotlarni o'zlashtirishda qiyinchiliklar (24,5%), kayfiyat o'zgarishi (22,5%). Hazm tizimi tomondan: diareya (9,6%), ishtahaning pasayishi (15,1%), ovqat iste'moliga taaluqli bo'lmagan qorin og'rig'i (6,5%), ich qotishi (4,1%), ko'ngil aynishi (3,5%) kuzatildi. Ushbu shikoyatlar tuzalishdan so'ng dastlabki ikki hafta ichida paydo bo'lib, tiklanish davrining 3–4 oyi davomida davom etdi. Ikki nafar bolada ko'rish qobiliyati pasayib, ularda ilk bor yengil darajadagi miopiya tashxisi qo'yilgan; 3 nafar o'smirda esa tuzalishdan bir oy o'tib soch to'kilishi kuzatilgan. Ushbu shikoyatlar keyingi 4 oygacha davom etgan. 14 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalarda tiklanish davri turli xil shikoyatlar bilan tavsiflangan. Shunday qilib, asab tizimidan yetakchi o'rinlarni bosh og'rig'i (26,7%) va charchoqning kuchayishi (65,3%) egallaydi. Ushbu shikoyatlar tuzalgan paytdan boshlab bir yil davom etdi. Shuningdek, maktabda o'qish va yangi materialni eslab qolish bilan bog'liq muammolar (27,5%), uyqusizlik (14,8%), uzoq vaqt uxlash (8,3%), kayfiyatning tez-tez o'zgarib turishi (13,8%) haqida shikoyatlar bo'lgan. Yuqorida qayd etilgan shikoyatlar sog'ayishdan bir oy o'tib kuzatilgan va 6 oy davomida saqlangan. Endokrin tizim tomonidan qizlarda hayz siklining buzilishi (1,8%) qayd etilgan. Oshqozon-ichak tizimidan asosiy shikoyatlar quyidagilar edi: ovqat iste'mol qilish bilan bog'liq bo'lmagan qorin og'rig'i (6,6%), ta'm sezgisining o'zgarishi (4,1%), kun davomida paydo bo'luvchi ko'ngil aynishi (2,6%). Ushbu shikoyatlar sog'ayishdan keyingi dastlabki ikki hafta ichida paydo bo'ldi va uch oy davomida saqlangan. Shu yosh guruhida quyidagi holatlar ham qayd etilgan: 2 nafar bolada ko'rish o'tkirligi pasaygan va birinchi marta yengil miopiya tashxisi qo'yilgan; 2 nafar bolada esa anosmiya kasallikdan keyin ham 9 oy davomida saqlanib qolgan; bir bola keskin vazn yo'qotishidan shikoyat qildi (7 kg dan ortiq). 2 ta bolada butun tanada makulopapulyar shaklda terida toshmalari va tirnoq plastinkalarining distrofiyasi uzoq vaqt davomida saqlanib qolgan.

Xulosa. Shunday qilib, yangi koronavirus infeksiyasini boshdan kechirgan bolalarni kuzatish pediatr tomonidan kasallikdan so'ng darhol boshlanishi va o'tkir davrining og'irligiga

qaramasdan kamida 3 oy davomida olib borilishi lozim. Turli yoshdagi bolalarda COVID-19 dan keyin shifokorlar va ota-onalarning e'tiborini talab qiladigan o'ziga xos shikoyatlar mavjud.

Bu ambulator amaliyotida, sog`ayish davrida hayot sifatini yaxshilash uchun erta tashxis qo'yish va individual yondashuv asosida reabilitatsiyani tashkil qilish zarurligini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Berdiugina, O. V. Factors of mild and moderate course of COVID-19 in non-immunized persons. Russian Journal of Immunology.2025; 28(1): 49-56. DOI: <https://doi.org/10.46235/1028-7221-16976-FOM>
2. Царькова С. А. и др. Постковидный синдром у детей: результаты ретроспективного мультицентрового одномоментного исследования. PEDIATRICS. 2024;1:55-63. DOI: <https://doi.org/10.26442/26586630.2024.1.202688>
3. Aktulaeva H.R., Seylanova N.G., Chernyavskaya A.S., Degtyareva N.D., Mursalova A., Ajam A.M., Lin X., Roshchin F.A. A set of key indicators for post-COVID-19 syndrome in children: international Delphi consensus. Russian Pediatric Journal. 2024;27 (1S):11-11. (In Russ.) <https://doi.org/10.46563/1560-9561-2024-27-S1>
4. Johnston, Rebecca, et al. "A review of post COVID syndrome pathophysiology, clinical presentation and management in children and young people." Paediatric Respiratory Reviews. 2024. <https://doi.org/10.1016/j.prrv.2024.01.002>
5. Toepfner N. et al. Long COVID in pediatrics—epidemiology, diagnosis, and management. European Journal of Pediatrics.2024; 183 (4): 1543-1553. <https://doi.org/10.1007/s00431-023-05360-y>
6. Noij, L.C.E., Blankestijn, J.M., Lap, C.R. et al. Clinical-based phenotypes in children with pediatric post-COVID-19 condition. World J Pediatr. 2024;20:682–691 <https://doi.org/10.1007/s12519-024-00805-2>